

ТЕСТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАВЫКОВ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ И ПУТИ ИХ ПРЕПОДОВАНИЕ

САИДОВА МАВЉУДА

преподаватель кафедры практического курса английского языка Бохтарского Государственного Университета имени Насири Хусрава. Таджикистан, г. Бохтар

***Анотация.** Метод тестирования имеет многолетние корни. В современном образовании он является одним из самых эффективных методов измерения учебных достижений учащихся. Ему посвящены многие работы исследователей. Данный метод активно используется и в практике педагогов, руководителей образовательных учреждений и системы образования. Однако его применение возможно лишь при условии освоения основных подходов к созданию измерительных материалов, их особенностей.*

***Ключевые слова:** познавательной активности, составлении теста, письменной, Тестовые задания, изложены. современную эпоху, активность мышления.*

Тестовый контроль не так прост, как кажется на первый взгляд. Существует ряд проблем, которые связаны с повсеместным внедрением тестов в образовательный процесс, а также те, с которыми сталкиваются педагог и студент в процессе использования их при обучении. Приходится условно разграничивать виды речевой деятельности, т.е. коммуникативные умения, хотя в реальном общении они чаще всего взаимодействуют для того чтобы составить тест.

Специфика теста как формы контроля заключается в следующем: [61].

1. Условия для всех испытуемых одинаковые. Это касается объема и уровня сложности материала.

2. Тест характеризуется количественным выражением качества выполнения задания, т.е. квалиметрическими качествами. Результаты проверяются по ключам, и поддаются количественной оценке.

3. Экономичным тестовый контроль делает четкая определенность форм и содержания задания и всей структуры теста делает. Проверяются все учащиеся.

4. Тщательность подготовки теста в соответствии с определенными разработанными правилами и предварительной экспериментальной проверкой для совершенствования редакции теста.

5. Процедура тестирования строго регламентирована. Тест как контрольный документ или учебно-методическая разработка представляет собой совокупность, систему заданий, которая может делиться на субтесты для тестирования отдельных видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения, письменной речи) или аспектов языка (фонетики, грамматики, лексики) [6].

Важная характеристика теста - это его объективность. Оценка выражается в баллах. Тест как правило состоит из двух частей: информационной и операционной. Ясные и просто сформулированные инструкции и примеры правильного выполнения заданий содержатся в информационной части. Операционная часть состоит из некоторого количества заданий или вопросов. [47, с. 120].

Рассмотрим типы заданий, которые используются для составления тестов и контрольных работ, в особенности те, которые чаще всего встречаются:

- перекрестный выбор (matching),
- упорядочение (rearrangement),
- множественный выбор (multiple choice),
- альтернативный выбор (true-false, etc.),
- завершение/ окончание (completion),

- замена / подстановка (substitution),
- трансформация,
- ответ на вопрос,
- внутриязыковое перефразирование,
- межъязыковое перефразирование (перевод),
- клоуз-процедура (cloze procedure) и т. д.

Для контроля понимания в процессе чтения целесообразно использовать наиболее адекватные избирательные тесты множественного выбора в следующих разновидностях:

- а) выбор правильного ответа на вопрос;
- б) на основе предложенных тезисов завершение начатого высказывания;
- в) расположение по порядку, группировка фактов;
- г) установление соответствий, перекрёстный выбор;
- д) исключение специально вставленных лишних слов;
- е) специально пропущенными словами заполнение пробелов. [47.с.147].

Показателями качества теста предъявляются к содержанию теста, которые также являются определенными требованиями.

Системность, или системообразующие свойства заданий, представленных в тесте, является одним из важных требований к содержанию теста. Системообразующими признаками теста являются принадлежность заданий теста к одной учебной дисциплине. Предметная чистота теста, содержательная и структурная целостность, т. е. взаимосвязь заданий теста через общее содержание (например, все задания теста проверяют уровень сформированности лингвистической компетенции) и интерпретацию результатов. Общие итоги результатов тестирования подводятся на основе анализа выполнения отдельных заданий. [50, с. 204].

Время тестирования играет не мало важную роль и конечно же является системообразующим качеством теста. Существует ограничение по времени на выполнение стандартизированного теста, оно обычно ограничено. Время на выполнение тестовых заданий, согласно приблизительным расчетам, тратится: 1 мин/задание — для чтения; 0,8 мин/задание — для аудирования; 0,7 мин/задание — по лексике и грамматике для заданий с выборочным ответом. [50, с. 205].

Задания различаются по степени их трудности. Тест строится как система заданий возрастающей трудности. В него входят легкие задания, с которыми должны справиться большинство учащихся (до 20% заданий от всех заданий теста), задания средней трудности (до 60% заданий теста) и трудные задания, с которыми справятся только наиболее подготовленные учащиеся (до 20% заданий теста).

Репрезентативность - немаловажный фактор содержательной стороны тестов. Репрезентативность объектов тестирования означает, например, что в тест включены наиболее важные элементы программы обучения.

Тест должен содержать:

- общую инструкцию. Время проведения теста, количество заданий, право на пользования дополнительными материалам раскрываются в этом пункте;
- методические рекомендации, инструкции для экзаменатора по проведению теста, по оцениванию результатов;
- инструкцию к конкретному виду заданий или группе заданий, объединенных одной основой (текстом, рисунком и т. д.) или одной задачей;
- собственно тестовые задания;

Правила составления тестовых заданий:

1. Формулировка вопроса с правильного ответа.
2. Содержание задания должно отражать содержание обучения и отвечать программным требованиям.

3. Вопрос содержит законченную мысль.
4. Неправильные ответы должны быть разумны, умело подобраны, не должно быть явных неточностей, подсказок.
5. Вопрос должен быть чётко сформулирован, избегая слова большой, небольшой, малый, много, мало, меньше, больше и т.д.
6. Избегайте вводных фраз и предложений, имеющих мало связи с основной мыслью.
7. При составлении вопросов следует особенно внимательно использовать слова «иногда», «часто», «всегда», «все», «никогда».
8. Все варианты ответов должны быть грамматически согласованны с основной частью задания. Используйте короткие, простые предложения.
9. Реже используйте отрицание в основной части, избегайте двойных отрицаний, таких как: «Почему нельзя не делать...?».
10. Правильные и неправильные ответы должны быть однозначны по содержанию, структуре и общему количеству слов.

Если ставится вопрос количественного характера, ответы

11. располагайте по возрастанию.
12. Избегайте повторения.
13. Не упрощайте вопросы до минимума.
14. Лучше использовать длинный вопрос и короткий ответ.

Выбор правильно, верного ответа из несколько предложенных вариантов - одна из самых популярных разновидностей тестов. Проходят быстрее мыслительные процессы.

Главным требованием методики составления теста является пригодность, т. е, соблюдение принципов адекватности теста характеру тестируемой речевой деятельности.

При составлении теста нужно брать во внимание общий характер текста (чаще всего используются повествовательные тексты, наполненные фактическим материалом, деталями, существенными для понимания текста). Тестовые задания должны быть изложены просто для понимания, и что бы они требовали один или несколько вариантов ответа. Тесты должны быть такими, что бы ученик смог справиться с ними. [50].

1. Объём тестовой основы должен быть таким, чтобы учащиеся смогли удержать в памяти прочитанное;
2. Текст не должен прерываться, он должен быть законченным по содержанию отрывком;
3. Вопросы должны содержать изученный лексико - грамматический материал;
4. Автономность. Вот признак каждого тестового задания.

Тест не обходится без стимуляции интеллектуальной активности учащихся: чтобы выбрать правильную альтернативу, они должны:

- 1) прочитать текст с общим охватом содержания;
- 2) варианты ответов хорошо осмыслить;
- 3) соотнести каждую из них с содержанием текста;
- 4) выбрать правильный вариант ответа.

Доказано, что тесты являются не только эффективным инструментом контроля, но и адаптации.

Своеобразие тестов для контроля чтения заключается в следующем:

- 1) Тесты помогают учащемуся сосредоточиться на прочитанной информации.
- 2) Стимулируют мыслительную активность
- 3) Тест служит адаптацией

Сложностью организационного характера часто представляется умение создать благоприятную психологическую обстановку. Широко известно, что слагаемые успешного проведения теста - это доброжелательность учителя и понимание учеником задания, которое отвечало бы его возрастным особенностям и интересам. Кроме того, интерпретация результатов тестирования не должна выходить за границы, установленные его целью.

Преподаватель должен: дать ясные и недвусмысленные теоретические, т.е. научно обоснованные определения навыков, которые нужно измерить; точно установить условия и операции, которых следует придерживаться при проведении теста и наблюдении за его выполнением; количественно определить результаты наблюдений, чтобы понять, что используемые измерительные шкалы обладают всеми необходимыми качествами. [42]. Рассмотрим трудности, которые возникали перед нами на практике.

Стресс для организма. Использование тестирования в течение длительного количества времени приводит к негативным последствиям для здоровья. Мы не будем говорить здесь об уставании, так как его негативное влияние на организм еще не доказано. Зато общеизвестно, что длительное использование тестов, а для этого требуется полная концентрация и внимание, а это может привести к ухудшению зрения, слизистая оболочка глаза высыхает и возможно появление боли в глазах. Также, нередко возникают головные боли, и у многих падает концентрация внимания. Чтобы избежать подобных последствий, следует дозировать время работы. Преподавателю, который планирует задействовать в своей работе тестирование, стоит объяснить студентам, как избежать перенапряжения, но в то же время достигнуть высоких результатов при написании тестирования.

Индивидуальные особенности. Мышление у всех разное. Каждому ученику требуется свой период времени, чтобы понять содержимое тестирования, проанализировать и выбрать правильный ответ. Так же разный и темп чтения текста. И поэтому прочтение текста у одних учеников занимает малое количество времени, а других большее количество времени. Из-за этого не все учащиеся могут вовремя приступить к тексту, осмыслив задания. Некоторые учащиеся столкнулись с непониманием формулировки вопросов. Для этого очень важно составителю тестирования знать требования, при составлении тестов.

Трудности, связанные с содержанием тестирования. Тестирование должно проходить по пройденным темам. Формулировка вопроса с правильного ответа. Содержание задания должно отражать содержание обучения и отвечать программным требованиям. Вопрос содержит законченную мысль. Неправильные ответы должны быть разумны, умело подобраны, не должно быть явных неточностей, подсказок. При составлении вопросов следует особенно внимательно использовать такие слова как, «иногда», «часто», «всегда», «все», «никогда». С основной частью задания все варианты ответов должны быть грамматически согласованы. Используйте короткие, простые предложения. Правильные и неправильные ответы должны быть однозначны по содержанию, структуре и общему количеству слов. Всегда лучше использовать длинный вопрос и короткий ответ.

Тестовый контроль - это одновременно и средство обучения, и шпаргалка. Обучающий написал тест, затем педагог проверил его и исправил ошибки. В следующий раз при написании тестов учащийся может не допустить таких ошибок. [47, с. 113].

Требования к проведению контроля:

Тестовое задание (ТЗ) - это составная единица теста, отвечающая требованиям к заданиям в тестовой форме и, кроме того, математикостатистическим требованиям (известной трудности, дифференцирующей способности, положительной корреляции баллов задания с баллами по всему тесту и др.). Только после статистической проверки задание в тестовой форме может стать тестовым заданием. [37].

Эффективность тестового контроля зависит от того насколько он соответствует требованиям дидактики и методики обучения иностранным языкам. Основными требованиями, предъявляемыми к контролю, являются его объективность, регулярность, дифференцированный характер, а также ясность и чёткость формулировки контрольных заданий.

Говоря об объективности контроля, мы понимаем соответствие полученных результатов обучения некоему эталону, содержащемуся в перечне требований к уровню владения языком для разных этапов и профилей обучения. Учитель в выставлении оценки соблюдает объективизм.

Объективность контроля обеспечивается за счёт:

а) результатов деятельности выражены количественной оценкой. Идет учет количества сделанных ошибок в речи, оценки темпа речи и ряда других показателей деятельности;

б) результаты деятельности, а именно их качественная оценка (полнота раскрытия темы, соответствие высказывания заданию, умение адекватно выражать свои мысли в заданной речевой ситуации и др.).

1. Успех в проведении контроля определяется ясностью и чёткостью формулировки контрольных заданий. На родном языке учащихся могут быть сформулированы контрольные задания. Для каждого задания следует определить и указать его сложность: легкое, средней трудности или сложное. Данное требование является необязательным. При отсутствии пометок все вопросы будут считаться вопросами средней сложности.

При необходимости ограничения вопроса по времени, следует

1. указать максимальное время выполнения задания в минутах.

По дидактическим единицам должны быть сгруппированы тестовые задания. Такие задания предоставляются обязательно в электронном и

печатном (по возможности) вариантах. При наличии дополнительных файлов, они также предоставляются преподавателем.

В соответствии с практикой создания тестов, формулировка вопроса должна быть короткой (желательно до 17 слов), а ответы не должны содержать явных подсказок и состоять не более чем из 5 слов. Также ответы не должны начинаться с одинаковых слов и словосочетаний.

Дифференцированный характер контроля предполагает следование таким требованиям: форма контроля должна соответствовать тому аспекту языка или виду речевой деятельности, который проверяется. Форму контроля следует выбирать в зависимости от этапа обучения и индивидуально - психологических особенностей учащихся. Учащиеся имеют неодинаковый уровень развития и познавательных возможностей. Таким образом, очень важно правильно и грамотно составить тест. Тестовые задания нужно составлять правильно, следуя логике, и в определенной последовательности, учитывая ряд особенностей. Только преподаватель должен иметь доступ к правильным ответам. У учащихся не должно возникнуть проблем при написании тестов. Тесты должны ускорять проверку знаний учащихся, так как благодаря тестированию экономится время и происходит наиболее точная и достоверная проверка того, какие темы знают ученики, а над какими придется еще поработать, для того чтобы достигнуть высокого результата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шамова Т.И., Шарай Н.А. Система промежуточной аттестации школьников. // Завуч.- 1998.- №1. С. 46-48
2. Нейман Ю.М. Хлебников В.А. Введение в теорию моделирования и параметризации педагогических тестов. - Москва: Прометей, 2000. 167 с.
3. Вопросы контроля обученности учащихся иностранному языку: Метод. пособие / Под ред. А.А. Миролюбова. – Обнинск: Титул, 2001. 289 с.
4. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования). – М., 2000. – 352с.
5. Розенберг Н.М. Проблема измерений в дидактике. - Киев: Вища школа, 1979. - С.3-19.
6. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное пособие для препод. и студентов. – М.: Филоматис, 2004. 396 с.
7. Hughes A. Testing for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 275 p.
8. Spolsky B. Language Testing in The Modern Language Journal // The Modern Language journal. – 2000. – Vol. 84 (1). – P.536-552.